

***Stenodynerus clypeopictus* (KOSTYLEV, 1940) (Hymenoptera: Vespidae, Eumeninae) – nowy dla fauny Polski gatunek kopułki**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1346049>

WALDEMAR ŻYLA¹, JOANNA POSŁOWSKA²

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnosląskie, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: w.zyla@muzeum.bytom.pl

² Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, Polska, e-mail: joanna.poslowska@wp.pl

ABSTRACT. *Stenodynerus clypeopictus* (KOSTYLEV, 1940) (Hymenoptera: Vespidae, Eumeninae) – the new species of potter wasp for the Polish fauna.

The paper presents the first information about the occurrence of *Stenodynerus clypeopictus* (KOSTYLEV, 1940) in the Polish fauna. Four females and one male were collected in the vicinity of Zwierzyniec and Piotrkowice in Małopolska Upland. Brief characteristics of the species and its distribution are given. The key features enabling the identification of the species are provided.

KEY WORDS: Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae, first record, *Stenodynerus clypeopictus*, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Stenodynerus* SAUSSURE, 1863 obejmuje niewielkie osy (długość ciała 4,5-9 mm), których postacie dorosłe, podobnie jak u innych Eumeninae, są melitofagami. Pokarm larw natomiast stanowią wcześniej zgromadzone przez samicę larwy innych owadów. Jako miejsca do założenia gniazd wykorzystują pędy roślin o miękkim rdzeniu lub puste w środku (np. *Rubus* sp., *Sambucus* sp., *Phragmites* sp.), opuszczone chodniki ksylofagów lub galasy *Andricus kollari* (HARTIG, 1843) (BLÜTHGEN 1961, PUŁAWSKI 1967, HAESELER 1978). *Wykaz zwierząt Polski* (CELARY *et al.* 1997) podaje 6 gatunków z rodzaju *Stenodynerus*. W przypadku *S. bluethgeni* van der VECHT, 1971, jednak brak potwierdzenia, że gatunek ten rzeczywiście występuje w Polsce.

W latach 2016-2017 na Wyżynie Małopolskiej prowadzono badania nad strukturą zgrupowań żądłówek występujących na łąkach zmiennowilgotnych z rzędu *Molinietalia* pod kątem ilościowym i jakościowym. Powierzchnie badawcze założono na terenie dwóch wsi: Zwierzyniec i Piotrowice. Zwierzyniec [DA79] administracyjnie położony jest w obrębie gminy Busko-Zdrój, na terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia badawcza miała powierzchnię ok. 2 hektarów i położona była w sąsiedztwie pól uprawnych i sadu śliwkowego. Wieś Piotrkowice [DB71] natomiast leży w granicach gminy Chmielnik i położona jest Pogórzu Szydłowskim. Badana łąka ciągnęła się pasem szerokości ok. 10 m i długości ok. 800 m (Ryc. 1). Sąsiaduje z lasem i łąką świeżą. Zmiennowilgotne łąki z rzędu *Molinietalia*, na których prowadzono badania, przez większą część roku są podmokłe (w Zwierzyncu woda utrzymywała się praktycznie cały czas). W obydwu przypadkach bardzo licznie poza roślinami typowymi dla tego rodzaju zbiorowisk, występuje tam trzcina (*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud) (Ryc. 2).

Ryc. 1. Stanowiska *Stenodynerus clypeopictus* (KOSTYLEV) w Polsce (zaznaczono kropką).
 Fig. 1. Localities of *Stenodynerus clypeopictus* (KOSTYLEV) in Poland (marked with dot).

MATERIAŁ I METODY

Jako metodę badawczą zastosowano pułapki Moerickiego oraz sztuczne gniazda trzcinowe. Podczas prowadzonych badań rozstawiano na każdym ze stanowisk po 6 pułapek (białych misek o średnicy 20 cm, wypełnionych mieszaniną składającą się z wody, detergentu oraz glikolu, w proporcjach 90%/5%/5%). Pułapki rozstawiono co ok. 30 m, na palikach o wysokości 1,2 m. Okazy odławiano od początku kwietnia do listopada. W tym samym okresie wystawiono również po cztery gniazda trzcinowe na każdej powierzchni badawczej.

WYNIKI

Podczas badań odłowione zostało do pułapek Moerickiego 5 okazów (4 ♀♀ i 1 ♂) *Stenodynerus clypeopictus* (KOSTYLEV, 1940). Gatunek stwierdzono na obydwu stanowiskach: Zwierzyniec [DA79], 11.06-26.06.2017, 1 ♂, 24.07-06.08.2017, 2 ♀♀, 26.08-11.09.2017, 1 ♀ leg. J. Pośłowska; Piotrkowice [DB71], 6.08-21.08.2017, 1 ♀, leg. J. Pośłowska. Okazy dowodowe zdeponowano w kolekcjach Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W pułapkach trzcinowych nie stwierdzono omawianego gatunku.

Ryc. 2. Łąki zmiennowilgotne w Piotrkowicach na Pogórzu Szydłowskim (fot. J. Posłowska).

Fig. 2. Humid meadows in Piotrkowice on the Szydłów Foothills (photo J. Posłowska).

DYSKUSJA

S. clypeopictus jest szeroko rozmieszczony w Palearktyce. Stwierdzony został w Hiszpanii, południowych rejonach Francji, Włoszech, południowych Niemczech, wschodniej Austrii, Słowacji, Węgrzech, Serbii, Bułgarii, Turcji, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Rosji (Sachalin, Primorskiej Kraj), Mongolii, Chinach, Korei i Japonii (Yamane & Gusenleitner 1982, YAMANE 1990, SANZA *et al.* 1996, KIM 1999, BOGUSCH *et al.* 2007, GUSENLEITNER 2012, GUSENLEITNER & MADL 2014, BUYANJARGAL *et al.* 2016, FATERYGA & POPOV 2017). W 2015 roku SMETANA *et al.* (2015) podali *S. clypeopictus* z miejscowości Jelenec-Remitáž na Słowacji. Obecnie jest to najbliższej Polski leżące miejsce występowania tego gatunku. Wprawdzie w pracy (SANZA *et al.* 1996) podane jest stanowisko w okolicach Berlina, jednak brak bliższych informacji na jego temat. Z Polski dotychczas nie był podawany.

S. clypeopictus jest dobrze wyróżnialny wśród pozostałych gatunków z rodzaju *Stenodynerus*. Razem z *S. xanthomelas* i *S. chevrieranus* należą do grupy taksonów, których pierwszy tergity odwołka jest bardzo grubo i głęboko punktowany (przestrzenie między nimi tworzą cienkie listewki), a górna, silnie pomarszczona część propodeum tworzy poniżej zatarczki krótki schodek (Ryc. 3.1-3). Do cech wyróżniających samice omawianego gatunku należą: równomiernie wypukły sternit II za bruzdą poprzeczną (Ryc. 3.4), tergity III zawsze czarne, rzadko punktowany nadustek (odległości między punktami dużo większe od ich średnicy) (Ryc. 3.5), czarny trzonek czułków z lekkim

Ryc. 3. *Stenodynerus clypeopictus*: 1 – I tergite odwłoka ♀ z góry; 2 – propodeum ♀ z góry; 3 – propodeum ♀ z boku; 4 – I i II segment odwłoka ♀ z boku; 5 – nadustek ♀; 6 – kąty przedplecza ♀; 7 – końcowy człon wici czułków ♂ (Rys. W. Żyła).

Fig. 3. *Stenodynerus clypeopictus*: 1 – I tergite of ♀ abdomen, dorsal view; 2 – ♀ propodeum, dorsal view; 3 – ♀ propodeum, profile; 4 – I and II ♀ abdomen segments, profile; 5 – ♀ clypeus; 6 – front corners of ♀ pronotum; 7 – terminal segment of ♂ antenna (Drawings by W. Żyła).

rozjaśnieniem na szczycie, przedplecze po bokach z 2 plamami i zaokrąglone kąty przedplecza, bez odstających ząbków (Ryc. 3.6). GUSENLEITNER (2000) dodatkowo wymienia jeszcze jasną przepaskę lub plamę u nasady nadustka i całkowicie żółte golenie II i III pary nóg. Ubarwienie osobników odłowionych w Polsce odbiega od tego opisu: nadustek u wszystkich samic jest czarny, a golenie posiadają czarne plamy po wewnętrznej stronie, zachowując pozostałe cechy. U samców ostatni segment biczynki nieznacznie rozszerzony na końcu, lekko spłaszczony i tępo zakończony (Ryc. 3.7). Kąty przedplecza zaokrąglone, podobnie jak u samic (GUSENLEITNER 2000, SCHMID-EGGER 2002).

Biologia gatunku nie jest w pełni zbadana. Wiadomo, że gniazda zakłada w trzcinie, w galasach tworzonych przez muchówki z rodzaju *Lipara* (Chloropidae). Gniazdo składa się może z 1-5 komórek lęgowych, rozdzielonych ściankami wykonanymi z gleby, czasami zmieszanymi z resztkami roślin. Uważa się, że gatunek ten wyspecjalizował się w bardzo specyficznym siedlisku, jakim są bagienne trzcinowiska (ASTAPENKOVÁ *et al.* 2017). Potwierdza to wcześniejsze obserwacje o związku tego gatunku z dużymi trzcinowiskami (SCHMID-EGGER 2002, HERRMANN 2005). Na Węgrzech i w Słowacji w gniazdach *S. clypeopictus* stwierdzono parazytoida z rodziny Chrysididae - *Chrysis rutilans* OLIVIER, 1790 (ASTAPENKOVÁ *et al.* 2017). Złotolitka ta jest znana z Polski, należy jednak do gatunków bardzo rzadkich (WIŚNIEWSKI 2015).

W Europie odławiany jest sporadycznie, co stwarza trudność w jednoznacznym określeniu stopnia zagrożenia. Przykładem są Niemcy, gdzie jest bardzo rzadki a na „Czerwonej Liście” zagrożenie określono jako nieznanego wielkości (D) (SCHMID-EGGER 2010). Jego rozmieszczenie w Polsce wymaga dalszych badań. Pomocne będzie z pewnością uwzględnienie faktu przywiązania gatunku do trzcinowisk (w przypadku obecności galasów), jako potencjalnego miejsca rozwoju.

PIŚMIENICTWO

- ASTAPENKOVÁ A., HENEBERG P., BOGUSCH P. 2017. Larvae and Nests of Aculeate Hymenoptera (Hymenoptera: Aculeata) Nesting in Reed Galls Induced by *Lipara* spp. (Diptera: Chloropidae) with a Review of Species Recorded. Part II. *PLoS ONE* 12(1): 32pp. e0169592. doi:10.1371/journal.
- BLÜTHGEN P. 1961. Die faltenvespaen Mitteleuropas (Hymenoptera, Diptera). *Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin* 2: 251 pp.
- BOGUSCH P., STRAKA J., KMENT P. (Eds.) 2007. Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. 300 pp.
- BUYANJARGAL B., ABASHEEV R. YU., DORZHIEV TS. Z. 2016. Taxonomic composition and distribution of social and potter wasps in Orhon-Selenga Depression (Northern Mongolia). *Nature of Inner Asia* 1: 92-95.
- CELARY W., CZECHOWSKI W., CZECHOWSKA W., DYLEWSKA M., GARBARCZYK H., HUFLEJT T., MALCHER M., PALACZYK A., WIŚNIEWSKI B. 1997, pp. 46–48, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Vespoidea*, Checklist of Animal of Poland. Wydawnictwa ISiEW PAN Kraków.
- FATERYGA A.V., POPOV I.B. 2017. New records of Vespidae and Megachilidae (Hymenoptera) in Russia. *Ekosistemy* 9: 86–89
- GUSENLEITNER J. 2000. Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera) T. 13: Die Gattung *Stenodynerus* SAUSSURE 1863. *Linzer Biologische Beiträge* 32(1) 29–41.
- GUSENLEITNER J. 2012. Bemerkenswertes über Faltenwespen XII (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). *Linzer Biologische Beiträge* 44(2): 1129–1136.
- GUSENLEITNER J., MADL M. 2014. *Stenodynerus clypeopictus* (KOSTYLEV, 1940) (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae), neu für die Fauna von Österreich. *Beiträge zur Entomofaunistik* 14: 184.
- HAESELER V. 1978. Flugzeit, Blütenbesuch, Verbreitung und Häufigkeit der solitären Faltenwespen im Norddeutschen Tiefland (BRD) - (Vespoidea: Eumenidae). *Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein* 48: 63–131.
- HERRMANN M. 2005. Neue und seltene Stechimmen aus Deutschland (Hymenoptera: Apidae, Sphecidae, Vespidae). *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* 40: 3–8.
- KIM J-K. 1999. Taxonomic Review of Genus *Stenodynerus* SAUSSURE (Eumeninae, Vespidae, Hymenoptera) with Description of a New Species in Korea. *Korean Journal of Biological Sciences* 3: 347–354.
- PULAWSKI W.J. 1967. Osowate – Vespidae, Masaridae. *Klucze do Oznaczenia Owadów Polski* 24(64-65): 84 pp.
- SANZA F., GAYUBO S.F., CASTRO L. 1996. Three eumenids new to the Iberian Peninsula (Hymenoptera: Eumenidae). *Zoologica Baetica* 7: 27–32.
- SCHMID-EGGER CH. 2002. Schlüssel für die deutschen Arten der solitären Faltenwespen (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). 2. Auflage: 38 pp.
- SCHMID-EGGER CH. 2010. Rote Liste der Wespen Deutschlands. Hymenoptera Aculeata: Grabwespen (Ampulicidae, Crabronidae, Sphecidae), Wegwespen (Pompilidae), Goldwespen (Chrysididae), Faltenwespen (Vespidae), Spinnenameisen (Mutillidae), Dolchwespen (Scoliidae), Rollwespen (Tiphidae) und Keulhornwespen (Sapygidae). *Ampulex* 1: 5–39.
- SMETANA V., ŠIMA P., BOGUSCH P., ERHART J., HOLÝ K., MACEK J., ROLLER L., STRAKA J. 2015, Blanokřídlowce (Hymenoptera) na vybraných lokalitách v okolí Levic a Kremnice. *Acta Musei Tekovensis Levice. Zborník Tekovského múzea v Leviciach* 10: 44–68.
- WIŚNIEWSKI B. 2015. Cuckoo-wasps (Hymenoptera: Chrysididae) of Poland. Diversity, identification, distribution. Ojców National Park: 563 pp.
- YAMANE S. 1990. Revision of the Japanese eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea). *Insecta Matsumurana, NS* 43: 189.
- YAMANE S., GUSENLEITNER J. 1982. Die *Stenodynerus*-Arten Japans (Hymenoptera: Eumenidae). Reports of the Faculty of Science. *Kagoshima University (Earth Sci.&Biol.)* 15: 113–127.

Accepted: 29 May 2018; published: 16 August 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>